

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727056>
УДК 504.75.05

ВЛИЯНИЕ НИЗКОДОЗНОГО ЛУЧЕВОГО ОБЛУЧЕНИЯ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ COVID-19

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

А.Р. Якубцевич,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: В статье анализируется влияние низкодозной лучевой терапии и ультрафиолетового излучения на течение и лечение COVID-19. Исследование подчеркивает перспективность низкодозной лучевой терапии в борьбе с воспалительными процессами и пневмонией, вызванными коронавирусом, благодаря ее способности целенаправленно воздействовать на пораженные участки легких и снижать риск мутаций вируса. Также рассматривается использование ультрафиолетового излучения UVC для инактивации патогенов, несмотря на потенциальные риски канцерогенности и катарактогенности. В работе подробно обсуждаются механизмы действия этих методов и их потенциальные преимущества, а также необходимость дальнейших исследований для уточнения профиля безопасности и эффективности. Авторы приходят к выводу, что правильное и контролируемое использование этих методов может значительно снизить распространение COVID-19 и улучшить результаты лечения.

Ключевые слова: COVID-19, низкодозная лучевая терапия, ультрафиолетовое излучение, воспаление, пневмония, безопасность, эффективность

THE EFFECT OF LOW-DOSE RADIATION AND ULTRAVIOLET RADIATION ON THE COURSE AND TREATMENT OF COVID-19

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Associate Professor

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Associate Professor

M.A. Meliuk,

Grodno state medical university,

Grodno

Annotation: The article analyzes the impact of low-dose radiation therapy and ultraviolet radiation on the course and treatment of COVID-19. The study highlights the potential of low-dose radiation therapy in combating inflammatory processes and pneumonia caused by the coronavirus, thanks to its ability to target affected lung areas and reduce the risk of virus mutations. The use of UVC ultraviolet radiation to inactivate pathogens is also considered, despite potential risks of carcinogenicity and cataractogenicity. The paper discusses in detail the mechanisms of action of these methods and their potential benefits, as well as the need for further research to clarify their safety and effectiveness profiles. The authors conclude that proper and controlled use of these methods can significantly reduce the spread of COVID-19 and improve treatment outcomes.

Keywords: COVID-19, low-dose radiation therapy, ultraviolet radiation, inflammation, pneumonia, safety, effectiveness

Актуальность. В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 научное сообщество активно исследует инновационные подходы к лечению. Одним из перспективных направлений является низкодозная лучевая терапия, которая может оказаться эффективной в борьбе с воспалительными процессами и пневмонией, вызванными коронавирусом. Низкодозное облучение, используемое в дозах, меньших, чем при лечении онкологических заболеваний, вновь привлекает внимание исследователей после длительного периода забвения благодаря многообещающим результатам в подавлении

«цитокинового шторма») и других симптомов тяжелой формы COVID-19 [1].

Другим перспективным методом профилактики передачи инфекции воздушно-капельным путем является инаktivация патогенов. Антимикробная эффективность ультрафиолетового излучения UVC давно доказана; однако его широкое применение в общественных местах ограничено из-за канцерогенного и катарактогенного эффекта традиционных источников UVC излучения [2]. Тем не менее, ультрафиолетовое излучение может быть эффективным против вирусов гриппа и коронавирусов [3].

Цель. Провести исследование, направленное на оценку воздействия малых доз ионизирующего излучения, а также ультрафиолетового излучения на ход заболевания COVID-19 и эффективность его лечения.

Материалы и методы. В настоящем исследовании для анализа данных, полученных из интернет-источников, были применены сравнительно-оценочный и аналитический методы.

Результаты и их обсуждение. Низкодозовая лучевая терапия может представлять собой перспективный метод лечения пневмонии, вызванной COVID-19, благодаря ряду преимуществ [4]. Во-первых, она позволяет осуществлять точечное воздействие на очаги воспаления, что недоступно при применении системных препаратов. Во-вторых, по сравнению с противовирусными средствами, низкодозовая лучевая терапия сопряжена с меньшим риском развития лекарственной резистентности [5].

Пневмония, вызванная COVID-19, характеризуется типичными для острых респираторных заболеваний изменениями в легких, такими как диффузное повреждение альвеол и формирование гиалиновой мембраны. Низкодозовая лучевая терапия может способствовать подавлению чрезмерной воспалительной реакции («цитокинового шторма») и улучшению функции легких [6].

Кроме того, она может оказывать модулирующее действие на ренин-ангиотензиновую систему, которая играет важную роль в поддержании артериального давления, электролитного баланса и объема циркулирующей крови. Дисфункция этой системы содействует развитию ряда осложнений, связанных с COVID-19, в том числе артериальной гипертензии и системного воспаления. SARS-

CoV-2 также поражает сосудистую систему, вызывая тромботические осложнения и эндотелииты. Повреждение эндотелия сосудов приводит к развитию воспалительных реакций, которые, в свою очередь, усиливают коагуляцию и образование тромбов [7].

Воспалительный процесс сопровождается окислительно-восстановительными реакциями. Небольшие дозы радиации могут стимулировать защитные механизмы клеток за счет повышения уровня антиоксидантов, в частности марганца супероксиддисмутазы (MnSOD) и глутатиона. Данные антиоксиданты нейтрализуют активные формы кислорода и азота, предохраняя клетки от повреждений.

Важно отметить, что у пациентов с COVID-19 и острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС) наблюдаются симптомы, указывающие на поражение центральной нервной системы. Радиационное воздействие вызывает повреждение сосудов и воспаление, что может привести к кровоизлияниям и отеку головного мозга, увеличивая риск инсульта. Повреждение головного мозга вследствие инфекции SARS-CoV-2 или радиационного воздействия может спровоцировать или усугубить повреждение других органов, включая дыхательную недостаточность или сердечно-сосудистую недостаточность.

Существуют данные о том, что радиационное воздействие может вызывать долгосрочные психологические проблемы. Учитывая сходство воспалительных процессов в центральной нервной системе, вызванных радиацией и COVID-19, а также коагулопатии, наблюдаемой при COVID-19, возможно возникновение долгосрочных неврологических и психологических последствий.

Исследования показали, что лучевая терапия в низких дозах может ослаблять симптомы COVID-19. Однако научное сообщество и общественность выражают озабоченность относительно потенциальных долгосрочных побочных эффектов такого лечения.

Существует обоснованный страх, что радиационное воздействие может привести к негативным последствиям в отдаленной перспективе, включая побочные эффекты, окислительный стресс, хроническое воспаление, повреждение клеток, нестабильность генетического материала и, в конечном итоге, развитию рака и дегенеративных заболеваний. В настоящее время действующие нормы

безопасности основаны на линейно-беспороговой модели (LNT), которая постулирует, что любая доза ионизирующего излучения увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Данная модель служит практической основой для обеспечения радиационной безопасности работников и населения. Повышенная заболеваемость респираторными инфекциями, в том числе COVID-19, наблюдается в холодное время года. Температура, влажность и интенсивность ультрафиолетового излучения играют важную роль в распространении вирусов. Усиление солнечного УФ-излучения летом может быть одним из факторов, ограничивающих распространение коронавируса.

Ультрафиолет-С (250-270 нм) эффективно уничтожает микроорганизмы, но вызывает опасения в связи с потенциальным канцерогенным действием. Этот спектр УФ-излучения может быть использован для дезинфекции поверхностей и воздуха в общественных местах. В качестве примера можно привести опыт Центрального банка Китая и транспортной компании, которые применяли УФ-С для дезинфекции банкнот и транспортных средств в борьбе с пандемией COVID-19.

Несмотря на это, применение УФ-С ограничено из-за риска повреждения кожи и глаз при длительном воздействии. Необходимы дополнительные исследования для детального изучения профиля безопасности УФ-излучения и его влияния на здоровье человека. УФ-С также может быть использован для стерилизации поверхностей в медицинских учреждениях, торговых центрах, школах и на транспортных узлах. Дезинфекция помещений и поверхностей с помощью УФ-С может стать эффективным методом профилактики распространения COVID-19 и других вирусных инфекций. Важно подчеркнуть, что применение УФ-С должно быть строго регламентировано и контролироваться для минимизации рисков для здоровья людей.

Выводы. Применение низкодозной лучевой терапии и ультрафиолетового излучения типа С (УФ-С) рассматривается как потенциально эффективный метод борьбы с COVID-19. Низкодозная лучевая терапия способна оказывать положительное воздействие на воспалительные процессы и пневмонию, связанные с COVID-19, при этом минимизируя риск мутации вируса. УФ-С излучение может быть

использовано для дезинфекции общественных пространств. Важно отметить, что необходимо проведение тщательного анализа потенциальных рисков, связанных с этими методами, и дальнейших исследований для точной оценки их безопасности и эффективности. При правильном и контролируемом использовании низкодозной лучевой терапии и УФ-С излучения возможно существенное ограничение распространения COVID-19 и улучшение результатов лечения пациентов.

Список литературы

[1] COVID-19: The Disease, the Immunological Challenges, the Treatment with Pharmaceuticals and Low-Dose Ionizing Radiation / J. Уи [et al.] // *Cells* yo]. 10.92212.27 Aug. 2021, doi:10.3390/cells10092212. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8470324/>. (дата обращения: 02.12.2023).

[2] Far-UVC light: A new tool to control the spread of airborne-mediated microbial diseases / D. Welch [et al.] // *Scientific reports* vol. 8.12752.9 Feb. 2018, doi:10.1038/s41598-018-21058-w. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5807439/>. (дата обращения: 02.12.2023).

[3] 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Built Environment Considerations To Reduce Transmission / L. Dietz [et al.] // *mSystems* vol. 5.2e00245-20. 7 Apr. 2020, doi: 10.1128/mSystems.00245-20. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7141890/>. (дата обращения: 02.12.2023).

[4] Commonalities Between COVID-19 and Radiation Injury / C.I. Rios [et al.] // *Radiation research* vol. 195.1 (2021): 1-24. doi:10.1667/RADE-20-00188.1. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7861125/>. (дата обращения: 02.12.2023).

[5] The ACE2/Angiotensin-(1-7)/MAS Axis of the Renin-Angiotensin System: Focus on Angiotensin-(1-7) / R. A. S. Santos [et al.] // *Physiological reviews* yo]. 98.1 (2018):505-553. doi:10.1152/physrev.00023.2016. [Электронный ресурс] – URL:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7203574/>. (дата обращения: 02.12.2023).

[6] The most eagerly awaited summer of the Anthropocene: A perspective of SARS-CoV-2 decay and seasonal change / M. Kumar [et al.] // *Groundwater for sustainable development* vol. 11 (2020):100400. doi:10.1016/j.gsd.2020.100400. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7175876/>. (дата обращения: 02.12.2023).

[7] Ultraviolet and COVID-19 pandemic / О. Тигвеп [et al.] // *Journal of cosmetic dermatology* vol. 19.9 (2020): 2162-2164. doi:10.1111/jocd.13559. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7361848/>. (дата обращения: 02.12.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] COVID-19: The Disease, the Immunological Challenges, the Treatment with Pharmaceuticals and Low-Dose Ionizing Radiation / J. Wu [et al.] // *Cells* vol. 10.92212.27 Aug. 2021, doi:10.3390/cells10092212. [Electronic resource] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8470324/>. (date accessed: 02.12.2023).

[2] Far-UVC light: A new tool to control the spread of airborne-mediated microbial diseases / D. Welch [et al.] // *Scientific reports* vol. 8.12752.9 Feb. 2018, doi:10.1038/s41598-018-21058-w. [Electronic resource] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5807439/>. (Accessed: 02.12.2023).

[3] 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Built Environment Considerations To Reduce Transmission / L. Dietz [et al.] // *mSystems* vol. 5.2e00245-20. 7 Apr. 2020, doi: 10.1128/mSystems.00245-20. [Electronic resource] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7141890/>. (date of access: 02.12.2023).

[4] Commonalities Between COVID-19 and Radiation Injury / C.I. Rios [et al.] // *Radiation research* vol. 195.1 (2021): 1-24. doi:10.1667/RADE-20-00188.1. [Electronic resource] – URL:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7861125/>. (date of access: 02.12.2023).

[5] The ACE2/Angiotensin-(1-7)/MAS Axis of the Renin-Angiotensin System: Focus on Angiotensin-(1-7) / R. A. S. Santos [et al.] // *Physiological reviews*. 98.1 (2018):505-553. doi:10.1152/physrev.00023.2016. [Electronic resource] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7203574/>. (Accessed: 02.12.2023).

[6] The most eagerly awaited summer of the Anthropocene: A perspective of SARS-CoV-2 decay and seasonal change / M. Kumar [et al.] // *Groundwater for sustainable development* vol. 11 (2020):100400. doi:10.1016/j.gsd.2020.100400. [Electronic resource] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7175876/>. (Accessed: 02.12.2023).

[7] Ultraviolet and COVID-19 pandemic / O. Tigvep [et al.] // *Journal of cosmetic dermatology* vol. 19.9 (2020): 2162-2164. doi:10.1111/jocd.13559. [Electronic resource] – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7361848/>. (Accessed: 02.12.2023).

© Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, А.Р. Якубцевич, 2024

Поступила в редакцию 06.11.2024

Принята к публикации 28.11.2024

Для цитирования:

Зиматкина Т.И., Александрович А.С., Якубцевич А.Р. Влияние низкодозного лучевого облучения и ультрафиолетового излучения на течение и лечение COVID-19 // *Инновационные научные исследования*. 2024. № 11-3(49). С. 24-31. URL: <https://ip-journal.ru/>